

PARAMETRLI ALGEBRADA SAMARALI HISOBLASH USULLARI

Xudoykulov Zarifjon Turakulovich,

PhD, dotsent, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti,
Toshkent, O'zbekiston
zarif.khudoykulov@tuit.uz

Xudoynazarov Umidjon Umarjon o'g'li,

Tayanch doktorant, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti,
Toshkent, O'zbekiston
umidjonxudoynazarov@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada parametrl algebra doirasida parametrl darajaga oshirish amallarining hisoblash samaradorligi tahlil qilinib, ularni tezkor hisoblashning algoritmik yondashuvi taklif etiladi. Parametrl algebra xossalariidan foydalangan holda parametrl darajaga oshirish amallarini tezkor darajaga oshirish usullariga keltirish imkoniyati asoslanadi va tegishli hisoblash modeli ishlab chiqiladi. Taklif etilgan yondashuv parametrl darajaga oshirishni samaraliroq hisoblash hamda uning hisoblash murakkabligini kamaytirish imkonini beradi. Olingan natijalar parametrl algebra asosidagi hisoblashlarning samaradorligi haqidagi yondashuvlarni qayta ko'rib chiqishga asos bo'lib, darajaga oshirish sekinligi ko'pincha algebraik tuzilishidan emas, balki qo'llanilayotgan hisoblash usullaridan kelib chiqishini ko'rsatadi. Tadqiqot parametrl algebra asosidagi kriptografik hisoblashlarni samarali tashkil etish va algoritmik optimizatsiya masalalarini hal qilish uchun muhim asos yaratadi.

Kalit so'zlar: Parametrl algebra, parametrl ko'paytirish, parametrl darajaga oshirish, hisoblash samaradorligi, algebraik strukturalar, hisoblash murakkabligi

Kirish

Kriptografik algoritmlarning bardoshliligi ularning asosida yotgan algebraik muammolarni hisoblash murakkabligiga bog'liq. Simmetrik shifrlash algoritmlarida murakkablik kalit uzunligi, strukturaviy tuzilma va kriptotahlil hujumlariga bardoshlilik bilan belgilanadi. Ochiq kalitli kriptografik algoritmlarda esa xavfsizlik, asosan, chekli maydonlarda diskret logarifmlash, katta sonlarni tub ko'paytuvchilarga ajratish hamda elliptik egri chiziqqlarga oid hisoblash muammolarining murakkabligiga tayanadi [1,11].

Zamonaviy hisoblash texnologiyalarining jadal rivojlanishi mavjud kriptografik algoritmlarda xavfsizlikni saqlash maqsadida kalit uzunliklari va hisoblash murakkabligining oshib borishiga olib kelmoqda. Biroq, bu yondashuv shifrlash va deshifrlash jarayonlarining sekinlashuviga olib keladi hamda hisoblash samaradorligini cheklaydi [2].

So'nggi yillarda yangi algebraik strukturalarga asoslangan murakkab kriptografik hisoblash usullarini yaratish istiqbolli yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Bunga misol elliptik egri chiziqqlarga asoslangan kriptografiya bo'lib, u klassik modulli arifmetikaga

qaraganda murakkabroq algebraik strukturalardan foydalanadi. Bundan tashqari, zamonaviy kriptografiyada panjara tuzilmalari, xatoni tuzatish kodlari hamda ko'p o'zgaruvchili polinom tenglamalar kabi algebraik modellar ham faol rivojlanmoqda. Bunday yondashuvlar kriptografik tizimlarning matematik asoslarini boyitadi va hisoblash jarayonlarini yanada moslashuvchan qiladi [1].

Shu nuqtai nazardan parametrl algebra ham klassik algebraik amallarni parametr bilan umumlashtirish orqali yangi matematik imkoniyatlarni yaratadi. Ushbu yondashuv asosida turli kriptografik algoritmlar taklif etilgan va parametrl algebra amaliy hisoblashlarda qo'llanish imkoniyatiga ega bo'lgan algebraik model sifatida o'rganilmoqda.

Parametrl algebra bo'yicha tadqiqotlar asosan uning nazariy xossalari va umumiy algoritmik qo'llanishlariga bag'ishlangan. Biroq, parametrl darajaga oshirish amallarining hisoblash murakkabligini tizimli tahlil qilish hamda ularni tezkor darajaga oshirish usullariga keltirish imkoniyatlari yetarli darajada yoritilmagan.

Amalda parametrli darajaga oshirish amali ko‘pincha ketma-ket yoki takroriy tarzda amalga bajariladi va bu sezilarli hisoblash resurslarini talab qiladi. Natijada parametrli algebra amallarining sekinligi ko‘pincha algebraik tabiatdan emas, balki qo‘llanilayotgan hisoblash usullaridan kelib chiqadi. Shu sababli parametrli darajaga oshirishni samarali hisoblash va uni tezkor darajaga oshirish usullari bilan bog‘lash masalasi muhim ilmiy muammo sifatida qaraladi.

Ushbu maqolada parametrli darajaga oshirish amallarining hisoblash samaradorligi tahlil qilinadi va parametrli algebra xossalaridan foydalanib ularni tezkor darajaga oshirish usullari yordamida hisoblash imkoniyati ko‘rsatiladi. Bu yondashuv parametrli algebra asosidagi hisoblashlar samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar tahlili

Parametrli algebra amallari klassik algebraik strukturalarni qo‘shimcha parametr orqali umumlashtirish g‘oyasiga asoslanadi. Ushbu yondashuv turli matematika va kriptografiya yo‘nalishlarida mustaqil ravishda uchraydi. Quyida parametrli algebra amallariga mazmunan va formal jihatdan yaqin bo‘lgan ilmiy ishlar tahlil qilinadi.

Algebra deformatsiyalari va parametrli amallar. Amerikalik matematik olim Murray Gerstenhaber tomonidan ishlab chiqilgan algebra deformatsiyalari nazariyasida algebraik amal maxsus parametr orqali o‘zgartiriladi [14]. Klassik ko‘paytirish amali quyidagi ko‘rinishda deformatsiyalanadi:

$$a *_t b = ab + t\varphi_1(a, b) + t^2\varphi_2(a, b) + \dots \quad (1)$$

Bu yerda, t – deformatsiya parametri bo‘lib, u algebraik strukturaning yangi sinfini hosil qiladi. Parametr qiymatiga qarab assosativlik va birlik elementning saqlanishi o‘rganiladi.

Parametrli algebra amallarida ham klassik algebraik amallar parametr orqali o‘zgartirilsada, deformatsiya chekli maydonlarda va aniq arifmetik ifoda orqali aniqlanadi. Masalan, parametrli ko‘paytirish amali umumiy holda quyidagi ko‘rinishda ifodalanadi:

$$a \circledast b \equiv a + b + a * R * b \pmod{n} \quad (2)$$

(1) va (2) ifodalar o‘rtasida o‘xshashlik shundan iboratki, har ikkala holatda ham parametr t yoki R algebraik amal natijasini boshqaradi. Shu sababli parametrli algebra deformatsiya nazariyasining diskret va kriptografik yo‘naltirilgan varianti deb hisoblash mumkin.

Paramedial strukturalar va umumlashtirilgan simmetriya. Paramedial strukturalarning asosiy xossasi quyidagi tenglama orqali ifodalanadi:

$$ax \cdot yb = bx \cdot ya \quad (3)$$

bu yerda ifodalangan amal klassik assosiativ yoki kommutativ bo‘lmashligi mumkin, lekin, maxsus simmetrik tuzilma saqlanadi [15].

Parametrli algebra amallarida ham natija parametr orqali simmetrik tarzda o‘zgaradi. Masalan, parametrli ko‘paytirishda:

$$a \circledast b = b \circledast a \quad (4)$$

munosabat ayrim parametr qiymatlarida o‘rinli bo‘ladi. Yuqoridagi (3) va (4) formulalar shuni ko‘rsatadiki, parametrli algebra paramedial strukturalardagi mavhum simmetriyani arifmetik va chekli maydonlarda aniq ifodalash imkonini beradi.

Parametrga bog‘liq binar amallar. Triangular normalar (t -normalar) nazariyasida parametrli binar amallar quyidagi ko‘rinishda aniqlanadi:

$$T_a(x, y) = \alpha xy + (1 - \alpha) \min(x, y)$$

Bu yerda, $\alpha \in [0, 1]$ parametr bo‘lib, amalning assosativligi va birlik elementga ega bo‘lishi ushbu parametrga bog‘liq [16].

Parametrli algebra amallarida ham shunga o‘xshash mexanizm mavjud. Misol uchun:

$$a \circledast b = (1 - R)(a + b) + Rab \pmod{n}$$

(1) va (2) ifodalar o‘rtasidagi o‘xshashlik shundan iboratki, ushbu ifodalar parametrlarning algebraik xossalarini boshqaruvchi rolini namoyon etadi. Farqi shundaki, t -normalar uzluksiz oraliqda aniqlansa, parametrli algebra chekli maydonlar uchun moslashtirilgan.

Qisman assosiativ algebraik strukturalar. Ushbu turdagi assosiativ bo‘lmagan algebraik strukturalarda ko‘paytirish amali quyidagi asosiy algebraik munosabatlardan biri orqali ifodalanadi:

$$(xy)(xz) = x(yz)x$$

Ushbu strukturalarda umumiy assotsiativlik talab etilmaydi, ammo maxsus simmetriya algebraik tuzilmaning muhim xossalari saqlab qolishga xizmat qiladi [17,18].

Parametrli algebra amallarida assotsiativlik xossasining bajarilishi parametr tanloviga bog'liq bo'lib, ayrim parametr qiymatlarida quyidagi shartlar o'rinli bo'ladi:

$$(a \otimes b) \otimes c = a \otimes (b \otimes c)$$

Ushbu tenglik R parametrning ayrim qiymatlarida o'rinli bo'ladi.

Bu holat parametrli algebra va qisman assotsiativ algebraik strukturalar o'rtasidagi nazariy bog'liqlikni ko'rsatadi.

Kriptografik hisoblashlar va parametrli arifmetika. Isroilning Haifa universiteti professori Shay Gueron tomonidan taklif qisqartirilmagan Montgomery ko'paytirish algoritmidan modular ko'paytirish quyidagi parametrli ifoda orqali bajariladi:

$$NRMMM^s(A, B, N) = \frac{AB + N(-ABN^{-1} \pmod{2^s})}{2^s}$$

bu yerda, s – hisoblashlarni boshqaruvchi parametr [19]. Ushbu parametr hisoblash tezligi va oraliq natijalarning kattaligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Xuddi shuningdek, parametrli algebra amallarida ham qo'shimcha parametr hisoblash murakkabligini oshirish va kriptografik bardoshlilikni ta'minlash vazifasini bajaradi.

Elliptik egri chiziqlarda parametrli ketma-ketliklarga asoslangan skalyar ko'paytirish algoritmlarida:

$$kP = \sum_i c_i(2P + Q)_i$$

ko'rinishidagi ifodalar qo'llaniladi [20]. Bu yerda ketma-ketlik parametri hisoblash jarayonni yashiradi va hujumlarga bardoshlilikni oshiradi. Parametrli algebra mazkur yondashuvlarni umumiy algebraik model doirasida ko'rib chiqish imkonini beradi.

Quyidagi jadvalda parametrli algebra bilan unga yaqin yondashuvlarning asosiy xususiyatlari va ularning kriptografik qo'llanishlari taqqoslab keltirilgan.

1-jadval. Parametrli algebra va yaqin yondashuvlar

№	Yondashuv	Amalning umumiy formulasi	Parametrning roli	Algebraik xossalari	Kriptografik qo'llanish	Parametrli algebra bilan farqi
1	Algebra deformatsiyasi	$a * b = ab + t\varphi_1(a, b) + t^2\varphi_2(a, b) + \dots$	Amalni deformatsiyalash	Assotsiativlik parametrga bog'liq	To'g'ridan-to'g'ri yo'q	Uzluksiz va abstrakt, chekli maydonlar ko'zda tutilmagan
2	Paramedial strukturalar	$ax \cdot yb = bx \cdot ya$	Simmetrik joylashuv	Assotsiativ emas, maxsus simmetriya	Yo'q	Amal arifmetik emas, kriptografiyaga moslashmagan
3	Parametrga bog'liq binar amallar	$T_\alpha(x, y) = \alpha xy + (1 - \alpha) \min(x, y)$	Assotsiativlikni boshqaradi	Assotsiativ, birlik mavjud	Fuzzy logic	Uzluksiz oraliq, modul arifmetika yo'q
4	Qisman assotsiativ algebraik strukturalar	$(xy)(xz) = x(yz)x$	Yashirin simmetriya	Qisman assotsiativ	Bilvosita	Parametr aniq ajratilmagan
5	Montgomery ko'paytirish	$\frac{AB + N(-ABN^{-1} \pmod{2^s})}{2^s}$	Hisoblash tezligini oshiradi	Klassik guruhda	RSA, ECC	Algebraik strukturani o'zgartirmaydi
6	EECHda skalyar ko'paytirish	$\sum_i c_i(2P + Q)_i$	Qo'shish zanjiri	Klassik guruh	ECC	Parametr faqat algoritmik
7	Parametrli algebra	$a \otimes b \equiv a + b + a * R * b \pmod{n}$	Amalning o'zini belgilaydi	Guruh/yarim guruh xossalari saqlanadi	Simmetrik va ochiq kalitli shirlash	Yangi algebraik struktura + kriptografik moslik

Yuqorida ko'rib chiqilgan tadqiqotlar parametrli algebraga yaqin bo'lgan nazariy va algoritmik yondashuvlarni ifodalaydi.

Parametrli algebra. Parametrli algebra klassik algebraik amallarni qo'shimcha parametr orqali kengaytiradi. Bu parametr hisoblashni murakkablashtirib, kriptografik bardoshlilikni oshirish imkonini beradi. Bu esa chekli katta algebraik strukturada parametrli algebraga asoslangan shifrlash algoritmlarining yetarlicha bardoshlilikini ta'minlaydi.

Parametrli algebra klassik arifmetik amallarini kengaytirilgan shaklini taklif etib, kriptografik algoritmlarning matematik tuzilmasini takomillashtirish va qo'shimcha murakkablik komponentini kiritish uchun istiqbolli asos bo'lib xizmat qiladi [3].

Parametrli algebra amallari va ularning xossalari Parametrli algebra $Z_p = \{0, 1, \dots, n - 1\}$ maydondagi sonlar to'plamidan $R \in Z_p$ parametr tanlanadi va barcha amallar n modul bo'yicha bajariladi.

I. Parametrli ko'paytirish amali

1-ta'rif. Ixtiyoriy $a, b \in Z$ uchun:

$$a \otimes b \equiv a + b + a * R * b \pmod{n}$$

ifoda R parametrli ko'paytirish amalini ifodalaydi. R belgisi parametrlar algebrasida *koeffitsiyent* yoki *parametr* deb atalishi mumkin. $R = 0$ bo'lganda bu ifoda klassik algebradagi qo'shish

amalini ifodalaydi [3]. Ushbu amal parametrli algebra strukturasi asosiy amali hisoblanadi.

Misol: $a = 3, b = 5, R = 2, n = 17$

$$3 \circledast 5 \text{ mod } n = 3 + 5 + 3 \cdot 2 \cdot 5 \text{ mod } 17 \\ = 38 \text{ mod } 17 = 4$$

Xossalari

1. *Yopiqlik* xossasi. Ixtiyoriy olingan a, b qiymatlar uchun $a, b \in n$ o‘rinli bo‘lsa, u holda

$$a \circledast b = c \text{ mod } n$$

munosabat o‘rinli bo‘ladi.

2. *Kommutativlik* xossasi.

$$a \circledast b = b \circledast a \text{ mod } n$$

chunki ixtiyoriy $a, b, R \in n$ qiymatlar uchun quyidagi $a + b + a \cdot R \cdot b = a + b + b \cdot R \cdot a$ munosabat o‘rinli.

3. *Assosativlik* xossasi ega. Barcha $a, b, c, R \in n$ qiymatlar uchun

$$(a \circledast b) \circledast c \text{ mod } n = a \circledast (b \circledast c) \text{ mod } n$$

4. *Birlik elementning mavjudligi.* Agar ixtiyoriy $a \in p^k$ element uchun F_p maydonda shunday $e = 0$ element mavjud bo‘lsa, u holda berilgan a, e lar uchun $a \circledast e = a \text{ mod } n$ munosabat o‘rinli.

5. *Inversiya* xossasi. Ixtiyoriy $a \neq 0 \in F_n$ element uchun shunday a^{-1} element mavjud bo‘lsa, u holda berilgan a, a^{-1} qiymatlar uchun $a \circledast a^{-1} = e \text{ mod } n$ munosabat o‘rinli bo‘ladi.

II. **Parametrli teskarilash amali.** Modul n bo‘yicha parametr R bilan teskarilash amali:

$$a^{-1} \equiv -a * (1 + R * a)^{-1} \text{ (mod } n)$$

bu yerda, $^{-1}$ modul n bo‘yicha teskarilash amali,

$^{-1}$ esa parametr R va modul n bo‘yicha teskarilash amali bo‘lib $a \circledast a^{-1} \equiv 0 \text{ (mod } n)$ tenglikni qanoatlantiradi [3].

Tekshirish.

$$a \circledast a^{-1} = a + a^{-1} + a \cdot R \cdot a^{-1} \text{ mod } n$$

ushbu ifodaga $a^{-1} \equiv -a * (1 + R * a)^{-1} \text{ (mod } n)$ ni qo‘yib hisoblasak,

$$a \circledast a^{-1} \text{ mod } n$$

$$= a + (-a(1 + R * a)^{-1}) + a \cdot R \\ \cdot (-a(1 + R * a)^{-1}) \text{ mod } n$$

$$= a - a(1 + R * a)^{-1} - a \cdot R \cdot a(1 + R * a)^{-1} \text{ mod } n \\ = a - a(1 + R * a)^{-1}(1 + R * a) \text{ mod } n$$

Bu yerda $-a(1 + R * a)^{-1}(1 + R * a) \text{ mod } n = 1$ ekanligidan

$$a - a \cdot 1 \text{ (mod } n) = 0 \text{ mod } n$$

Misol: $a = 4, R = 2, n = 17$ Dastlab, $a^{-1} \equiv a * (1 + R * a)^{-1} \text{ (mod } n)$ ifodani hisoblanadi.

$$1 + aR = 1 + 4 \cdot 2 \text{ mod } 17 = 9, \quad (1 + R * a)^{-1} \text{ mod } n = 9^{-1} \text{ mod } 17 = 2 \text{ mod } 17$$

Shunday qilib,

$$a^{-1} = -4 \cdot 2 = -8 \text{ mod } 17 = 9 \text{ mod } 17$$

Endi teskari element ustida $a \circledast a^{-1} \text{ mod } n = 0$ munosabat o‘rinli bo‘lishi tekshiriladi.

$$a \circledast a^{-1} \text{ mod } n = 4 + 9 + 4 \cdot 2 \cdot 9 \text{ mod } 17 \\ = 13 + 72 \text{ mod } 17 = 85 \text{ mod } 17 = 0$$

Xossalari

1-xossa. Agar moduli n tub son bo‘lgan parametrli multiplikativ guruhning parametri ixtiyoriy natural son bo‘lsa, u holda uning tartibi $\varphi(n)$ ga teng bo‘ladi. Bu yerda, $\varphi(n)$ - EYler phi funksiyasi qiymati.

2-xossa. Agar murakkab modulli parametrli multiplikativ guruhning parametri modul n bilan o‘zaro tub bo‘lsa, uning tartibi $\varphi(n)$ ga teng, bu yerda $\varphi(n)$ - EYler phi funksiyasi qiymati.

III. Parametrli darajaga oshirish amali

2-ta’rif. Parametrli multiplikativ guruhda n modul bo‘yicha $R \geq 1$ parametr bilan darajaga oshirish funksiyasi parametrli funksiya deb ataladi.

Modul n bo‘yicha asos a ni R parametr bilan x darajaga oshirish natijasi

$$a^{x+1} = a + a^x(1 + Ra) \text{ mod } n$$

shaklida ifodalanadi, bu yerda $x \in \{0, 1, -1, e, d, z\}$, $^{-1}$ - R parametrli darajaga oshirish belgisi [3].

Misol. $n = 17, R = 2, a = 3, k = 4$ qiymatlar orqali $y = 3^4 \text{ mod } 17$ parametrli darajaga oshirish qiymatini hisoblash kerak.

Dastlab, F hisoblab olinadi

$$F = 1 + R \cdot a \text{ mod } n = 1 + 2 \cdot 3 \text{ mod } 17 \\ = 7 \text{ mod } 17$$

Endi qiymatlar ketma-ket hisoblanadi, bu yerda

$$d_1 = a, d_{t+1} = a + Fd_t \text{ mod } n$$

$$d_1 = a = 3,$$

$$d_2 = a + Fd_1 \text{ mod } n = 3 + 7 \cdot 3 = 3 + 21 \text{ mod } 17 \\ = 7 \text{ mod } 17$$

$$d_3 = 3 + 7 \cdot 7 = 3 + 49 \text{ mod } 17 = 1 \text{ mod } 17$$

$$d_4 = 3 + 7 \cdot 1 = 3 + 7 \text{ mod } 17 = 10 \text{ mod } 17$$

Demak, $3^4 \text{ mod } 17 = 10 \text{ mod } 17$ qiymat hisoblandi.

Xossalari. Quyida parametrlil darajaga oshirishning bir nechta xossalari keltirib o‘tiladi [3]

1-xossa. Ixtiyoriy olingan $a, z, d \in n$ qiymatlar uchun $a^{z+d} = a^z \otimes a^d \text{ mod } n$, $a^z = a^z \otimes e \text{ mod } n$ munosabat o‘rinli, bu yerda, \otimes - modul n bo‘yicha R parametrlil ko‘paytirish belgisi, e – birlik element, \backslash - R parametrlil bilan darajaga belgisi.

2-xossa. Ixtiyoriy olingan $a, z, d \in n$ qiymatlar uchun $a^{z \cdot d} = (a^z)^d (a^d)^z = \text{mod } n$ munosabat o‘rinli, \backslash - R parametrlil bilan darajaga belgisi.

3-xossa. Chekli n to‘plamdan olingan a qiymat uchun $a^{\varphi(n)+1} = a \text{ mod } n$, $a^1 = a$ munosabat o‘rinli, bu yerda $\varphi(n)$ – Eyler phi funksiyasi, $a \in \{1, 2, \dots, n - 1\}$.

4-xossa. Agar d, e qiymatlar $\varphi(n)$ bilan o‘zar tub va $\varphi(n)$ modul bo‘yicha o‘zaro teskari juftlik bo‘lsa, u holda $(a^d)^e = a \text{ mod } n$ munosabat o‘rinli, bu yerda $a \in \{1, 2, \dots, n - 1\}$, \backslash - R parametrlil bilan darajaga oshirish belgisi.

5-xossa. Chekli n to‘plamdan olingan a qiymat uchun $a^0 = 0$, $a^{-1} = -a * (1 + R * a)^{-1} \text{ mod } n$ munosabat o‘rinli, bu yerda a^{-1} – a ning modul n bo‘yicha R parametrlil teskari qiymati, $(1 + R * a)^{-1}$ - $(1 + R * a)$ ning modul n bo‘yicha teskari qiymati, $a \in \{1, 2, \dots, n - 1\}$.

6-xossa. $R * a^x \text{ (mod } n) = (1 + R * a)^x - 1 \text{ mod } n$, bu yerda R – parametrlil, a^x – a ning R parametrlil bilan x – darajasi qiymati, $x \in \{1, 2, \dots, \varphi(n) - 1\}$, $a \in \{1, 2, \dots, n - 1\}$.

7-xossa. Agar parametrlil ko‘paytirish ifodadan $F = 1 + R * a \in n$ belgilash kiritib olinsa, u holda parametrlil darajaga oshirish amali uchun

$$a^{x+1} \equiv a * \sum_{i=0}^x F^i \text{ (mod } n)$$

munosabat o‘rinli, bu yerda, R - parametrlil, a^{x+1} – a qiymatnin R parametrlil bilan $(x + 1)$ - darajasi, F^x – F qiymatning x -darajasi qiymati, $\sum_{i=0}^x F^i$ F ning 0 dan x gacha bo‘lgan darajalari yig‘insidi.

Keltirilgan xossalari mavjud kriptografik algoritmlarni takomillashtirish va ular ustida samarali hisoblash imkonini beradi. Parametrlil algebra amallariga oid qo‘shimcha ta’riflar va xossalari batafsil [3] adabiyotda keltirilgan.

Parametrlil algebraning amalda qo‘llanilishi.

Parametrlil algebra asosida bir qator kriptografik algoritmlar taklif etilgan va ayrim hollarda standartlashtirish darajasiga yetkazilgan. Parametrlil algebra yordamida takomillashtirilgan simmetrik va ochiq kalitli algoritmlar quyidagi jadvalda keltirilgan.

2-jadval. Parametrlil shifrlash algoritmlari

Simmetrik	Ochiq kalitli	Hesh funksiya	Raqamli imzo
- O‘z MSt 270:2024 – “Ma’lumotlarni shifrlash algoritmi”[3,5].	- Par ametrik elliptik egri chiziqning algebraik strukturalari [4,9]; - Par ametrlil RSA algoritmi [4,10]; - Par ametrlil El-gamal algoritmi [4,11].	O‘zMSt 285:2024 - Xeshlash funksiyasi” [3,6]	- O‘z MSt 286:2024- Elektron raqamli imzoni shakllantirish va tekshirish jarayonlari”[3,7]; - O‘z DSt 2826:2014 – “Elliptik egri chiziqning asoslangan elektron raqamli imzoni shakllantirish va tekshirish jarayonlari”[8].

Bundan tashqari, kalitlarni taqsimlash, elektron raqamli imzo algoritmlari, bardoshli simmetrik va ochiq kalitlarni generatsiya qilish jarayonlarini ham parametrlil algebra yordamida takomillashtirish borasida tadqiqotlar olib borilmoqda.

Parametrlil algebra oid ochiq masalalar.

Parametrlil algebra asosidagi kriptografik tizimlarda ayrim hisoblash va joriy etish cheklovlari mavjud. Ushbu cheklovlar yangi algebraik imkoniyatlar va ularni amaliy kriptografik tizimlarga integratsiya qilish murakkabligi bilan izohlanadi.

Parametrlil algebra amallarida hisoblash ishlari ketma-ket tarzda amalga oshiriladi. Bu holat katta o‘lchamdagi kirish qiymatlarini hisoblash yoki katta

eksponentlar bilan ishlashda hisoblash samaradorligini pasayishiga olib keladi. Shifrlash va deshifrlash jarayonidagi arifmetik amallar sonining oshishi tizimning umumiy tezligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi [1].

Shuningdek, parametrli algebra amallarini samarali va xavfsiz joriy etish masalasi hozirgi kunda faol tadqiqot yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Mavjud apparat va dasturiy optimallashtirish mexanizmlari asosan klassik algebraik amallar uchun ishlab chiqilgan bo'lsada, parametrli algebra uchun maxsus optimallashtirilgan yechimlarni yaratish istiqbolli yo'nalish sifatida qaralmoqda [13].

Bundan tashqari, parametrli kriptotizimlarda qo'shimcha parametr R tanlanadi va ushbu parametrning qiymati tizimning algebraik xossalari bevosita ta'sir ko'rsatadi. Parametrni noto'g'ri tanlash ayrim algebraik xossalarning yo'qolishiga olib kelishi mumkin. Bu esa kriptografik tizimlarning to'g'ri ishlashini murakkablashtiradi. Xususan, ayrim parametr qiymatlarida teskari elementning mavjudligi yoki kriptografik amallarning o'zaro mosligi alohida tekshiruvni talab qilishi mumkin.

Parametrli algebra bilan bog'liq ochiq masalalar orasida parametrli darajaga oshirishni samarali hisoblash muhim o'rin tutadi. Bunday darajaga oshirish amali odatda ketma-ket bajarilishi sababli ko'p vaqt va resurs talab qiladi. Shu sababli parametrli darajaga oshirishning tezkor hisoblash usullarini ishlab chiqish dolzarb masala hisoblanadi.

Parametrli darajaga oshirishning hisoblash samaradorligini tahlil qilish

Parametrli algebra o'ida bir nechta adabiyot va maqolalarda R parametr bilan darajaga oshirishning iterativ ya'ni ketma-ket, hamda yopiq formulaga asoslangan usullari keltirilgan [3,4,12].

Iterativ parametrli darajaga oshirish usuli. Odatiy holda parametrli darajaga oshirish qanday ekanligi ko'rib chiqiladi. Modul n bo'yicha parametrli ko'paytirish amali aniqlangan bo'lsin

$$a \circledast b \equiv a + b + a * R * b \pmod{n},$$

bu yerda, $R \in Z_n$ maxfiy parametr, $a, b \in Z_n$ ko'paytuvchilar. Bu amal oddiy ko'paytirishdan farqli

bo'lib, qo'shish va ko'paytirishning kombinatsiyasidan tashkil topgan.

Ushbu amal bo'yicha darajaga oshirish quyidagicha aniqlanadi:

$$a^{\circledast k} = \underbrace{a \circledast a \circledast a \circledast \dots \circledast a}_{k \text{ marta}}$$

ya'ni $a^{\circledast 1} = a$, $a^{\circledast k+1} = a^{\circledast k} \circledast a$. Ushbu ifoda oddiy darajaga oshirish amalining analog shakli hisoblanadi, faqat oddiy ko'paytirish o'rniga parametrli ko'paytirish amali ishlatiladi.

Rekurrent formulani keltirib chiqarish.

$$a^{\circledast k+1} = a^{\circledast k} \circledast a = a^{\circledast k} + a + a^{\circledast k} \cdot R \cdot$$

$a \pmod{n} = a + a^{\circledast k} (1 + Ra) \pmod{n}$, ushbu ifodada $d_k = a^{\circledast k}$ deb belgilab olinsa, u holda parametrli darajaga oshirish quyidagicha bo'ladi.

$$d_{k+1} = a + d_k (1 + Ra) \pmod{n}$$

ushbu amal ifodani k – darajaga oshirgunga qadar bajariladi.

Parametrli darajaga oshirishning turli xossalariidan foydalanib uni turlicha ko'rinishda ifodalash mumkin. Bu parametrli darajaga oshirish amalini yanada optimallashtirish va tezlashtirish imkonini beradi.

Misol uchun, parametrli darajaga oshirishning 7-xossasidan quyidagi ifoda kelib chiqadi

$$a^{\circledast x+1} \equiv a * \sum_{i=0}^{i=x} F^i \pmod{n} \quad (5)$$

Formula (5) asosida darajaga oshirish amali ketma-ket kvadratlashga tayanmasdan, yig'indi va bitta modul ko'paytirish orqali amalga oshiriladi. Bu yondashuv modul ko'paytirishlar sonini kamaytiradi. Shuningdek, oldindan hisoblashdan foydalanish va bitlarga bog'liq tarmoqlanishlarni bartaraf etish imkonini beradi. Natijada, parametrli algebra asosidagi kriptografik algoritmlar uchun samaraliroq darajaga oshirish mexanizmi hosil bo'ladi.

Parametrli darajaga oshirishning 6-xossasidan $R * a^{\circledast k} \pmod{n} = (1 + R * a)^k - 1 \pmod{n}$, parametrli darajaga oshirishning iterativ bo'lmagan tezkor usulini hosil qilish mumkin.

$$a^{\circledast k} = ((1 + Ra)^k - 1) \cdot R^{-1} \pmod{n} \quad (6)$$

bu yerda, R daraja uchun $EKUB(R, n) = 1$ shart bajarilishini e'tiborga olish kerak,

Ushbu xossalardan kelib hosil bo'lgan parametrli darajaga oshirish ifodalari ketma-ket

bo‘lmagan yopiq ko‘rinishga kelgan bo‘lsa ham, yetarlicha tezkorlikni oshirish uchun takomillashtirish kerak bo‘ladi. Ushbu formulalarni hisoblashni yanada tezlashtirish uchun qo‘shimcha *optimallashtirish* usullari zarur.

Klassik muodulli binar darajaga oshirish. Berilgan $a, k, n \in \mathbb{N}$ uchun $a^k \bmod n$ ifodani hisoblashning eng samarali usullaridan biri binar darajaga oshirish hisoblanadi. Mazkur usul k darajani ikkilik ko‘rinishga keltirishga asoslanadi:

$$k = \sum_{i=0}^t b_i 2^i, b_i \in \{0,1\}$$

Shunda

$$a^k = \prod_{i=0}^t a^{b_i 2^i}.$$

Hisoblash jarayoni ketma-ket kvadratlash va zarur holatlarda ko‘paytirish orqali amalga oshiriladi, bunda har bir bosqichda modul bo‘yicha qisqartirish bajariladi. Bu esa natija qiymatlarini kattalashishini oldini oladi.

Algoritm psevdokodi quyidagicha:

Algorithm Binardaraja(a, k, n)

```
1: natija ← 1
2: asos ← a mod n
3: while k > 0 do
4:   if k mod 2 = 1 then
5:     natija ← (natija · asos) mod n
6:   end if
7:   asos ← (asos · asos) mod n
8:   k ← ⌊k / 2⌋
9: end while
10: return natija
```

Mazkur algoritm k darajaning ikkilik yozuviga asoslangan bo‘lib, darajaga oshirish jarayonini ketma-ket kvadratlash va zarur hollarda ko‘paytirish amallari orqali bajaradi. Har bir bosqichda modul bo‘yicha qisqartirish bajarilishi oraliq qiymatlarning haddan tashqari kattalashishini oldini oladi. Algoritmning hisoblash murakkabligi

$$O(\log k)$$

ga teng bo‘lib, u kriptografik amaliyotda keng qo‘llaniladigan samarali usullardan biridir.

Parametrli darajaga oshirishning 7-xossasidan kelib chiqadigan (5) ifodaga qo‘llash algebraik jihatidan natija bersada, hisoblashda parametrli ko‘paytirish amali va oddiy ko‘paytirish amali kombinatsiyasi hisoblashni murakkablashtiradi. Bu esa ko‘p amalli ifoda bo‘lib, yetarlicha tezkorlikni ta‘minlamaydi.

Parametrli darajaga oshirishning 6-xossasidan kelib chiqadigan (6) ifodada esa, parametrli darajaga oshirish klassik darajaga oshirish ko‘rinishiga keltirilgan. Formuladagi asosiy darajani hisoblash yuki $(1 + Ra)^k$ qismiga tushadi va buni oddiy darajaga oshirish kabi binar darajaga oshirish usuli orqali hisoblanadi.

Binar darajaga oshirish usuli orqali parametrli darajaga oshirishning algoritm psevdokodi quyidagicha:

Algoritm parametrli_daraja(a, k, R, n)

```
1: if k = 0 then
2:   return 0
3: end if
4: A ← (1 + R · a) mod n
5: invR ← R-1 mod n // EKUB(R, n) = 1 sharti ostida
6: t ← Binardaraja(A, k, n)
7: natija ← (t - 1) mod n
8: natija ← (natija · invR) mod n
9: return natija
```

Algoritm bajarish jarayoni quyidagicha amalga oshiriladi.

1. Asosni hisoblash: $A = 1 + Ra \bmod n$
2. Binar darajaga oshirishni qo‘llash: $A^k \bmod n$
3. Yakuniy natijani hisoblash $a^k = (A^k - 1) \cdot R^{-1} \bmod n$

Bu yerda binar darajaga oshirish usuli haqiqiy tezkorlikni oshiradi.

Misol. Berilgan qiymatlar bo‘yicha parametrli daraja oshirish usuli amalga oshiriladi.

Berilgan qiymatlar: $p = 11, q = 7, n = 77, R = 19, a = 5, k = 13$.

Yuqoridagi berilgan qiymatlar bo‘yicha $a^k \bmod n$ qiymatni hisoblash kerak.

1-qadam. Parametrli darajaga oshirish quyidagi (7) formula orqali amalga oshiriladi:

$$a^k = ((1 + Ra)^k - 1) \cdot R^{-1} \text{ mod } n \quad (7)$$

2-qadam. $A = 1 + Ra \text{ mod } n$ hisoblanadi: $A = 1 + 19 \cdot 5 \text{ mod } 77 = 19 \text{ mod } 77$

3-qadam. $R^{-1} \text{ mod } n$ ni hisoblash: $19^{-1} \text{ mod } 77 = 65 \text{ mod } 77$. Demak $R^{-1} = 65$

4-qadam. $A^k \text{ mod } n = 19^{13} \text{ mod } 77$ qiymat binar darajaga oshirish usuli orqali hisoblanadi:

$$13 = 1101_2 = 2^3 + 2^2 + 2^0$$

Kvadratlash:

- $19^2 = 53 \text{ mod } 77$
- $19^4 = 53^2 = 37 \text{ mod } 77$
- $19^8 = 37^2 = 60 \text{ mod } 77$

Shartli ko‘paytirish amalga oshiriladi: $19^{13} = 19^8 \cdot 19^4 \cdot 19 \text{ mod } 77 = 61$

5-qadam. Yakuni hisoblashlarni amalga oshiriladi. $(A - 1) \cdot R^{-1} \text{ mod } 77$.

$$(61 - 1) \cdot 65 \text{ mod } 77 = 60 \cdot 65 \text{ mod } 77 = 53 \text{ mod } 77$$

6-qadam. Natija $19^{13} \equiv 53 \text{ mod } 77$.

Bu misolda tahlil natijalari ko‘rsatadiki parametrli darajaga oshirish *bitta modulli binar darajaga oshirish* orqali hisoblandi. Oddiy parametrli usulda esa 13 marta *parametrli ko‘paytirish* talab qilinardi. Bu esa Binar darajaga oshirishni qo‘llagan holda (6) formula asosida parametrli darajaga oshirishning amaliy samaradorligini namoyon etadi.

Olingan natija va tahlillar. Yuqorida uchta darajaga oshirish usuliga tezkor binar darajaga oshirishni qo‘llash usullari tavsiya qilindi. Uchta darajaga oshirish algoritmi ko‘rib chiqiladi:

- Klassik oddiy darajaga oshirish usuli;
- (5) formulaga asoslangan parametrli darajaga oshirish usuli
- (6) formulaga asoslangan yopiq ko‘rinishdagi parametrli darajaga oshirish usuli

Yuqoridagi uchta darajaga oshirish usullari tahlil natijalari (tezlik, kalit va vaqt asosida) 3-jadvalda keltirilgan.

3-jadval. Darajaga oshirish algoritmlarining xususiyatlari

Xususiyat	Klassik binar darajaga oshirish	Parametrli binar usul (5)	Parametrli binar usul (6)
Algebraik asos	Klassik arifmetika	Parametrli algebra	Parametrli algebra
Asosiy amal	Ko‘paytirish	Parametrli ko‘paytirish	Modulli ko‘paytirish
Ketma-ket hisoblash	Yo‘q	Bor	Yo‘q
Parametrli amal soni	0	$\approx (k)$ marta	0
Modulli darajaga oshirish	1 ta	Yo‘q	1 ta
Oldindan hisoblash	Talab qilinmaydi	Talab qilinmaydi	$R^{-1} \text{ mod } n$
Asimptotik murakkablik	$(O(\log k))$	$\approx (O(k))$	$(O(\log k))$
Amal tezligi	Yuqori	Past	Yuqori
Parametrga bog‘liqlik	Yo‘q	Kuchli	Bor
Amaliy qo‘llashga moslik	Yuqori	Cheklangan	Yuqori

Jadvaldan ko‘rinadiki, parametrli darajaga oshirishning additiv xossasiga asoslangan binar yondashuv nazariy jihatdan asosli bo‘lsada, amaliy hisoblashda yetarli darajada samarali emas. Parametrli darajaga oshirishning 6-xossadan kelib chiqqan (6) algoritmi parametrli algebra xossalarini saqlagan holda klassik binar darajaga oshirish bilan bir xil murakkablik va amaliy tezlikni ta‘minlaydi.

Darajaga oshirish amallari bajarilish vaqtining modul uzunligiga bog‘liqligi 1-rasmda tasvirlangan. Natijalardan ko‘rinib turibdiki, parametrli darajaga oshirish (6) algoritmi klassik binar darajaga oshirish bilan deyarli bir xil tezlikni ta‘minlaydi, parametrli darajaga oshirish (5) esa hisoblash nuqtayi nazaridan sezilarli darajada sekin.

1-rasm. Darajaga oshirishni tezlik va modul uzunligiga bog‘liqligi

Xulosa

Maqolada parametrli algebra amallari tizimli ravishda ko‘rib chiqildi va parametrli darajaga oshirishni samarali hisoblashning algoritmik yondashuvi taklif etildi. Parametrli algebra xossalardan foydalanib parametrli darajaga oshirish amallarini tezkor darajaga oshirish usullariga keltirish imkoniyati asoslandi hamda tegishli hisoblash modeli ishlab chiqildi. Natijada parametrli darajaga oshirishni hisoblash murakkabligini sezilarli darajada kamaytirish mumkinligi ko‘rsatildi.

Olingan natijalar parametrli algebra asosidagi hisoblashlarning past samaradorligi haqidagi qarashni qayta ko‘rib chiqish imkonini beradi. Parametrli algebra amallarining sekinligi ko‘pincha ularning algebraik tabiatidan emas, balki qo‘llanilayotgan hisoblash usullaridan kelib chiqadi. Taklif etilgan yondashuv hisoblash samaradorligini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi.

Ushbu natijalar parametrli algebra asosidagi kriptografik hisoblashlarni amaliy tizimlarda samarali qo‘llash mumkinligini ko‘rsatadi. Shuningdek, murakkab algebraik strukturalardan foydalanishda hisoblash samaradorligi va matematik murakkablik o‘rtasidagi muvozanatni yaxshilash imkonini beradi.

Kelgusida boshqa parametrli amallarni tezkor hisoblash usullarini ishlab chiqish, taklif etilgan yondashuvni kriptografik protokollarda qo‘llash hamda uning parallel hisoblash muhitlaridagi samaradorligini o‘rganish muhim tadqiqot yo‘nalishlari hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Menezes A. J., Van Oorschot P. C., Vanstone S. A. Handbook of applied cryptography. – CRC press, 2018.
2. Rivest R.L., Shamir A., & Adleman L. (1978). A method for obtaining digital signatures and public-key cryptosystems. *Communications of the ACM*, 21(2), 120-126.
3. Xasanov X.P. Takomillashgan diamatristalar algebralari va parametrli algebra asosida kriptotizimlar yaratish usullari va algoritmlari. O‘quv qo‘llanma.– Toshkent, 2008. -208 b.
4. Xasanov Xislat Pulatovich. Mavjud kriptotalgoritmlarni parametrlar algebra asosida takomillashtirishning umumiy usuli.

5. O‘zMSSt 270:2024 “Axborot texnologiyasi. Axborotning kriptografik muhofazasi. Ma’lumotlarni shifrlash algoritmi”.

6. O‘zMSSt 285:2024 “Axborot texnologiyasi. Axborotning kriptografik muhofazasi. Xeshlash funksiyasi”.

7. O‘zMSSt 286:2024 “Axborot texnologiyasi. Axborotning kriptografik muxofazasi. Elektron raqamli imzoni shakllantirish va tekshirish yarayonlari”.

8. O‘z DSt 2826:2014, “Axborot texnologiyasi. Axborotning kriptografik muhofazasi. Elliptik egri chiziqqlarga asoslangan elektron raqamli imzoni shakllantirish va tekshirish jarayonlari”

9. Ahmedova O. et al. Algebraic structure of parametric elliptic curves //2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT). – IEEE, 2021. – C. 01-03.

10. Xudoykulov Zarifjon, Xudoyazarov Umidjon. Improving the rsa public-key encryption algorithm based on parametric algebra //The latest news and research in education. – 2025. – T. 2. – №. 12. – C. 114-122.

11. Xudoyazarov Umidjon. Parametrli algebra asoslangan el-gamal shifrlash algoritmlarini gomomorfik xususiyatini tadqiq etish //Al-Farg’oni avlodlari. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 153-157.

12. Akbarov D.Y. et al. Kriptografiyaning matematik asoslari //O‘quv qo‘llanma. – 2018. – C. 2018-144.

13. Bertoni G. M., Coron J. S. Cryptographic Hardware and Embedded Systems-CHES 2013. – Springer Berlin Heidelberg, 2013.

14. Gerstenhaber M. On the deformation of rings and algebras //Annals of Mathematics. – 1964. – T. 79. – №. 1. – C. 59-103.

15. Cho J. R., Ježek J., Kepka T. Paramedial groupoids //Czechoslovak Mathematical Journal. – 1999. – T. 49. – №. 2. – C. 277-290.

16. Klement E. P., Mesiar R., Pap E. Triangular norms. Position paper II: general constructions and parameterized families //Fuzzy sets and Systems. – 2004. – T. 145. – №. 3. – C. 411-438.

17. Grishkov A. N., Zavarnitsine A. V. Groups with triality //Journal of Algebra and Its Applications. – 2006. – T. 5. – №. 04. – C. 441-463.

18. Hall J. Moufang loops and groups with triality are essentially the same thing. – American Mathematical Society, 2019. – T. 260. – №. 1252.

19. Gueron S. Enhanced montgomery multiplication //International Workshop on Cryptographic Hardware and Embedded Systems. – Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2002. – C. 46-56.

20. Liu S. G., Sun X. J. A Fast Scalar Multiplication Algorithm Based on Alternate-Zeckendorf Representation //Int. J. Netw. Secur. – 2018. – T. 20. – №. 5. – C. 931-937.

